

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN PENJUALAN PADA UMKM CENTRA TENUN TAJUNG PALEMBANG

Echa Rizka Adelia¹

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email: adeliaecharizka@gmail.com

Abstrak

Tujuan Pengabdian ini adalah untuk membuat sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan untuk UMKM Centra Tenun Tajung Palembang. Kemudian, sistem ini akan digunakan untuk mempermudah dan mengefektifkan data dan informasi tentang persediaan dan penjualan UMKM Centra Tenun Tajung Palembang. Wawancara dan observasi adalah bagian dari metode pengumpulan data. Untuk pengembangan sistem, metode SDLC digunakan, dan sebagai database, Visual Studio dan Microsoft Access digunakan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara, perusahaan belum memiliki sistem yang terkomputerisasi. Dalam hal proses persediaan dan penjualan, sistem lama masih memiliki kelemahan. Sebaliknya, kekurangan sistem komputerisasi untuk akuntansi penjualan dan persediaan adalah masalah utama. Analisis sistem lama dan perencanaan sistem baru yang akan digunakan, desain sistem baru yang terkomputerisasi, dan pengujian aplikasi yang telah dirancang semuanya merupakan bagian dari pengembangan sistem. Sesuai dengan hasil diskusi, perusahaan dapat menggunakan program aplikasi yang telah dirancang, terus mengembangkan sistem saat ini untuk kemajuan bisnis, dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menggunakan aplikasi.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dan Penjualan, Metode SDLC, Visual Studio

Abstract

The purpose of this Community Service is to create an inventory and sales accounting information system for UMKM Centra Tenun Tajung Palembang. Then, this system will be used to simplify and make data and information about inventory and sales of UMKM Centra Tenun Tajung Palembang more effective. Interviews and observations are part of the data collection method. For system development, the SDLC method is used, and as a database, Visual Studio and Microsoft Access are used. As shown by the interview results, the company does not yet have a computerized system. In terms of inventory and sales processes, the old system still has weaknesses. On the contrary, the lack of a computerized system for sales and inventory accounting is a major problem. Analysis of the old system and planning of the new system to be used, design of the new computerized system design, and testing of the designed application are all part of system development. In accordance with the results of the discussion, the company can use the application program that has been designed, continue to develop the current system for business progress, and provide training to employees to use the application.

Keywords: Inventory and Sales Information System, SDLC Method, Visual Studio

1. PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan teknologi dan informasi semakin canggih dan cepat, yang menyebabkan persaingan bisnis semakin meningkat. Saat ini, manusia sangat membutuhkan teknologi komputer untuk mempercepat dan mempermudah semua tugas. Dengan teknologi informasi, bisnis dapat menghemat uang, waktu, dan tenaga

dengan menyimpan dan mengatur semua catatan yang mereka butuhkan. Perkembangan teknologi membawa arus perdagangan yang lebih luas dan berkembang. Akibatnya, banyak usaha yang berusaha mengikuti perkembangan ini untuk memperbaiki sistem kerja mereka, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi.

Di zaman sekarang, hampir semua kegiatan dilakukan menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan informasi yang tepat dan akurat dan meminimalkan insiden yang tidak diinginkan dalam bisnis. Sebuah sistem yang terkomputerisasi diperlukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat tersebut. Dengan demikian, informasi dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Mendapatkan hasil yang dapat diandalkan akan membantu manajemen mengembangkan bisnis mereka. Dalam proses pengambilan kebijakan, sistem informasi akan melakukan perencanaan dan pengawasan. Menjalankan sistem informasi akuntansi adalah salah satu sistem informasi yang dapat memudahkan aktivitas ekonomi. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, Anda dapat mengolah dan menginput data tentang persediaan dan transaksi penjualan, seperti laporan pencatatan persediaan (stok barang) dan penjualan. Ini akan membantu pertumbuhan bisnis dan membantu perusahaan memenuhi fungsinya untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipegang.

Bisnis UMKM Centra Tenun Tajung Palembang berfokus pada kerajinan tenun dan pakaian khas Palembang. Berlokasi di Jl. Aiptu A Wahab No. 36 RT. 031 RW. 001 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Sebrang Ulu 1, kota Palembang. Saat ini, UMKM Centra Tenun Tajung Palembang masih mencatat persediaan dan transaksi penjualan secara manual. Ini berarti mereka menghitung jumlah barang yang dijual dan kemudian memasukkannya ke dalam buku catatan untuk dilaporkan kepada pemilik. Akibatnya, kesalahan dalam pencatatan persediaan dan bukti transaksi, seperti nota penjualan, seringkali tidak tersimpan dengan baik, sehingga pemilik. Oleh karena itu, UMKM Centra Tenun Tajung Palembang sangat membutuhkan sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan yang terkomputerisasi. Dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang disebutkan di atas, pihak UMKM Centra Tenun Tajung sangat membutuhkan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk mempercepat pencatatan. Untuk membuat sistem informasi akuntansi ini lebih baik untuk pencatatan persediaan dan transaksi penjualan di masa mendatang, gunakan Microsoft Visual Studio.

2. METODE

2.1 Objek Penelitian

UMKM Centra Tenun Tajung Palembang merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang industri manufaktur tenun tajung. Dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, UMKM Centra Tenun Tajung Palembang dikelola oleh Pemilik bersama dengan istrinya dan 25 Karyawan. Lokasi UMKM Centra Tenun Tajung ini beralamat di Jalan Aiptu A Wahab No. 36 RT 031 RW.001 Kel. Tuan Kentang, Kec. Seberang ulu 1 Palembang.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari dua teknik: (1) wawancara, di mana penulis bertanya langsung kepada pemilik usaha tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, sistem informasi persediaan yang digunakan, masalah yang terjadi dengan persediaan, dan harga jual barang; (2) observasi, di mana penulis melihat secara langsung operasi persediaan perusahaan, transaksi, dan jumlah persediaan. Sumber data dalam pengabdian ini berupa data primer yang

diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber (pemilik usaha) diantaranya harga jual barang, data informasi persediaan barang dan data sekunder berupa daftar nama barang dan harga jual yang diperoleh oleh UMKM Centra Tenun Tanjung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Centra Tenun Tajung Palembang

Selama ini, UMKM Centra Tenun Tajung Palembang menjalankan sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan melalui sistem manual yang tidak menggunakan teknologi komputer dan memiliki banyak kelemahan. Sekarang, mereka akan menerapkan sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan secara terkomputerisasi melalui aplikasi persediaan dan penjualan berbasis desktop yang menggunakan Microsoft Visual Stu

3.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM Centra Tenun Tajung Palembang

Komponen yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dan Penjualan yang akan diterapkan pada UMKM Centra Tenun Tajung Palembang adalah:

1. *User* atau Orang yang Menggunakan Sistem
2. Instruksi
3. Perangkat Lunak (*Software*)
4. Perangkat Keras (*Hardware*)
5. Keamanan

3.3 Desain (*Design*) Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dan Penjualan

Berikut merupakan perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik, yang terdiri atas perancangan database dan perancangan antarmuka (*interface*):

1. Perancangan *Database*

Database merupakan alat untuk menyimpan data. *Database* yang digunakan pada aplikasi persediaan dan penjualan ini adalah dengan menggunakan *Microsoft Access*. Berikut beberapa tabel yang akan dibutuhkan dalam perancangan *database*, yaitu:

- a. Tabel Data *User*
- b. Tabel Master Barang
- c. Tabel Barang Masuk
- d. Tabel Barang Keluaran (Penjualan)
- e. Tabel Kartu Persediaan
- f. Tabel Laporan Persediaan Barang Masuk
- g. Tabel Laporan Penjualan

2. Perancangan Antarmuka (*Interface*)

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan perancangan antarmuka (*interface*) yang didesain pada aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan yang diterapkan di UMKM Centra Tenun Tajung menggunakan *Visual Audio*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Form Login*

Form login hanya bisa diakses oleh *user* (pengguna) yang telah diberi tanggung jawab oleh pemilik usaha untuk menggunakan aplikasi. Untuk memulai aplikasi ini, *user* diminta mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat.

Gambar 3.1 Form Login

b. Menu Utama

Form menu terbagi menjadi beberapa sub menu, yaitu terdiri atas menu file yang berisi menu data barang, transaksi dan laporan barang.

Gambar 3.2 Menu Utama

c. Form Kartu Persediaan

Form kartu persediaan ini digunakan oleh *user* untuk mengisi data stok barang yang masuk ke gudang dan menginput stok barang yang dikeluarkan dari gudang.

KARTU STOK BARANG

UMKM CENTRA TENUN TAJUNG

Kode Barang	«Expr»
Nama Barang	«Expr»
Satuan	«Expr»

tanggal	Keterangan	Persediaan Masuk	Persediaan Keluar	Sisa
[tanggal]	«Expr»	[jml_masuk]	[jml_keluar]	[sisa]

Gambar 3.3 Form Kartu Persediaan

d. *Form Data Barang*

Form merupakan tampilan yang digunakan oleh user untuk mengisi data barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, harga produk, harga jual, dan stok barang. Dengan tampilan sebagai berikut

Gambar 3.4 *Form Data Barang*

e. *Menu Utama Transaksi*

Menu Utama Barang Masuk, Transaksi Penjualan, dan Barang Keluar

Gambar.3.5 Menu Utama Transaksi

f. *Form Barang Masuk*

Gambar 3.6 *Form Barang Masuk*

g. *Form Transaksi Penjualan*

Gambar 3.7 Form Transaksi Penjualan

h. Form Barang Keluar

Gambar 3.8 Form Barang Keluar

i. Form Menu Utama Laporan Persediaan (stok barang), Laporan Barang Masuk, dan Laporan Penjualan

Gambar 3.9 Form Menu Utama Laporan

j. Form Laporan Barang

Gambar 3.10 *Form* Laporan Barang

k. *Form* Laporan Barang Masuk

Gambar 3.11 *Form* Laporan Barang Masuk

l. *Form* Laporan Barang Keluar (Penjualan)

Gambar 3.12 *Form* Laporan Barang Keluar

4. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut: 1. Penulis telah merancang sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan yang terkomputerisasi berbasis desktop dengan Visual Studio untuk membuat pencatatan persediaan dan penjualan di UMKM Centra Tenun Tajung Palembang lebih mudah dari sebelumnya. 2. Perancangan sistem informasi akuntansi persediaan dan penjualan berbasis dekstop dengan Visual Studio memungkinkan lebih banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan karena menggunakan Visual Studio untuk menghasalkan semua tugas yang harus dilakukan oleh perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2017. *Manajemen Pemasaran*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Abdulloh, R. 2018. *7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Akifa P. 2013. *Dasar-dasar Akuntansi Perkantoran, Edisi Pertama*, Laksana: Jakarta.
- Ali, M. 2018. *Pemrograman Windows dengan Microsoft Visual Studio: Praktikum Pemrograman VB*. Klik Solusi Publisher.
- Azhar, Susanto. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi-Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. 1st ed. Bandung: Lingga Jaya.
- Enterprise, Jubilee. (2018). *HTML, PHP, dan MySQL untuk Pemula*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hutahaean, Jeperson. 2018. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Karongkong, K. R., Ilat, V., & Tirayoh, V. Z. (2018). Penerapan akuntansi persediaan barang dagang pada UD. Muda-Mudi Tolitoli. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 46-56.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, T.A. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Simulasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lestari, Kurnia Cahya dan Arni Muarifah Amri. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi. (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana dalam UMKM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyadi. 2018. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, S. 2017. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Mulyani, Widiana, & Purnama Bambang Eka. 2015. *Pembangunan Sistem Informasi Data Balita Pada Posyandu Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan*. Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, (Vol. 7, No. 2).
- Prakasita, D. 2018. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan di Central Steak and Coffe Boyolali. *Jurnal Nominal*, VII, 69- 81.
- Purwanto, H. 2021. Perancangan Sistem Informasi Jadwal Pelatihan Karyawan PT. XYZ. *JSI. Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 6(2): 25–46.
- Romindo, dkk. 2020. *Sistem Informasi Bisnis*. Cetakan ke-1. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2019. *Sistem Informasi Akuntansi-Accounting Information Systems*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruli, A. R. 2017. Implementasi Aplikasi Pendaftaran dan Pembayaran Kontrakkan Ahmad Rais Berbasis Desktop VB Net dan Microsoft Access. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(1), 9–19.
- Sanusi. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sidik. dkk. 2018. Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran SPP Siswa Berbasis Web di SMK Al-Amanah. *Jurnal Sisfotek Global*, 8(1): 51– 56.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, Tata. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- TMBooks. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Vikaliana, Resista, dkk. 2020. *Manajemen Persediaan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Viola, Martha dkk. 2017 “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan pada PT XYZ.” *Jurnal Terapan Teknologi Informasi* 1.

- Wibawanto, W. 2017. *Desain dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif*. Jember: Cerdas Ulet Kreatif Publisher
- Yulientinah, Dewi Selviani, dan Siti Aminah Siregar. 2021. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Persediaan terhadap Pengendalian Internal Persediaan pada PT. Trijati Primula." *Land Journal* 2(1):54–64.